

Lic. Rafael Vázquez Thompson

063rafaelvt@np.gu.rimed.cu

<https://orcid.org/0009-0000-2769-1380>

Licenciado en Educación, Especialidad Primaria. Director de la Educación Media Superior en la Dirección General de Educación de Provincial Guantánamo, Cuba.

Lic. Daniellis García Borges

009daniellisgb@cirns.np.gu.rimed.cu

<https://orcid.org/0009-0007-1312-4415>

Dra.C Katuska Ferrera Pantoja

katuskaferrera742@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-1489-3466>

Cómo citar este texto:

Vázquez Thompson, R., García Borges, D., Ferrera Pantoja, K. (2025). El trabajo científico metodológico en la escuela rural multigrado. REME. No. 2, Vol. I. Julio, 2025. Pp. 23-33. APC, Filial Guantánamo. Dirección Provincial de Educación Guantánamo. URL disponible en: <https://zenodo.org/communities/cespe> <https://doi.org/10.5281/zenodo.16366828>

Recibido: 13 de mayo de 2025

Aceptado: 29 de junio de 2025

Publicado: julio de 2025

Indexado y Catalogado por:

zenodo

EL TRABAJO CIENTÍFICO METODOLÓGICO EN LA ESCUELA RURAL MULTIGRADO

SCIENTIFIC METHODOLOGICAL WORK IN THE MULTIGRADE RURAL SCHOOL

Rafael Vázquez Thompson

Licenciado en Educación, Especialidad Primaria.
Director Provincial de la Educación Media Superior
Dirección General de Educación Provincial Guantánamo
063rafaelvt@np.gu.rimed.cu
<https://orcid.org/0009-0000-2769-1380>

Daniellis García Borges

Promotora de del Programa Educa a tu Hijo en Guantánamo.
Educatora del Círculo Infantil "Rayitos de Sol", Guantánamo
009daniellisgb@cirs.np.gu.rimed.cu
<https://orcid.org/0009-0007-1312-4415>

Katiuska Ferrera Pantoja

Doctora en Ciencias de la Educación.
Jefa de Superación en la Dirección General de Educación Provincial Guantánamo
katiuskaferrera742@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0002-1489-3466>

...

Correspondencia: 063rafaelvt@np.gu.rimed.cu

RESUMEN

El presente artículo de investigación ofrece actividades para el trabajo científico - metodológico con el objetivo de favorecer la dirección del aprendizaje en las escuelas rurales en condiciones de las multigrados, consideradas estas un punto de atención en la educación primaria. Emprende consideraciones teóricas relacionadas con el proceso de aprendizaje en el contexto del sector rural, especialmente el Plan Turquino, quedando demostrado durante el estudio de las concepciones psicopedagógicas contemporáneas, sistematizadas en las teorías de muchos autores que constituyen una importante base teórica metodológica para su estudio y comprensión. Las actividades científicas metodológicas modeladas promueven una efectiva dirección del proceso de enseñanza aprendizaje en los grupos multigrado y direcciones zonales, garantizando un aprendizaje de calidad en los escolares, así como una mejor preparación de los maestros.

Palabras clave: Dirección; multigrado; metodológico, actividades, científico.

Abstract

This research article offers activities for scientific and methodological work aimed at promoting learning management in rural schools under multi-grade conditions, considered a focus of primary education. It addresses theoretical considerations related to the learning process in the context of the rural sector, especially the Turquino Plan. This is demonstrated through the study of contemporary psychopedagogical concepts, systematized in the theories of many authors, which constitute an important theoretical and methodological basis for their study and understanding. The modeled scientific and methodological activities promote effective management of the teaching-learning

process in multi-grade groups and regional administrations, ensuring quality learning for students and better preparing teachers.

Keywords: Management; multi-grade; methodological, activities, scientific.

INTRODUCCIÓN

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, y derivados en la agenda nacional (2021); así como en el Plan de Desarrollo Económico y Social asumido por nuestro país en el Octavo Congreso del Partido Comunista de Cuba, (2021); expresan la aspiración del gobierno y pueblo cubano de lograr una educación inclusiva, equitativa y de calidad.

Como parte de los retos que se plantean al sector y en el contexto del III Perfeccionamiento Educacional, en la escuela primaria se producen transformaciones que incluyen, entre otras, la mayor interacción con las agencias de la comunidad a través del trabajo en red y de los proyectos educativos institucionales y de grupo como nuevas formas de trabajo, así como la mayor utilización de las actividades científico metodológicas.

Desde el fin de este nivel educativo se plantea la necesidad de lograr la formación integral de los niños y pre-adolescentes, con espíritu crítico y autocrítico, que participe con un rol cada vez más protagónico en las actividades docentes y extra docentes.

El cumplimiento de este fin se complejiza, en aquellas instituciones donde la matrícula no permite la creación de grupos pedagógicos puros, sino multigrados donde un mismo maestro debe atender varios estudiantes de los diferentes grados e impartirle las distintas asignaturas.

Se consolida ante esta complejidad la concepción de la clase única que se establece para los grupos multigrado en el Reglamento del Trabajo Metodológico del MINED (Resolución Ministerial 200/2014), la que exige que el maestro del multigrado, conduzca el proceso de enseñanza aprendizaje a través de una estructura didáctica común para todos los grados, pero con actividades diferenciadas para cada grado como hojas de trabajo, sistema de ejercicios, tareas integradoras e independientes, entre otras.

La temática que se investiga dentro de la labor científico-metodológica en las Ciencias de la Educación ha sido estudiada en Cuba por: Cubillas, (2004); Rivero, (2005); León (2005); Miyares (2006); González Labrada (2006); y Martínez (2007). Los autores antes citados se registran en los campos de dirección del aprendizaje, preparación del docente y particularizan en lo que ocurre al interior de las aulas multigrados; especial atención la labor de González Labrada, quien de manera ininterrumpida sistematiza aportes entre el 2006 a la actualidad. Este último con alusión a una visión trascendente desde el conocimiento diverso y su expresión teórico-metodológica y práctica en la escuela rural multigrado.

A pesar de los avances investigativos y aportes realizados por los autores anteriores, en el marco del III Perfeccionamiento Educacional, en las escuelas rurales multigrados de Guantánamo, y especialmente en el territorio del municipio Niceto Pérez, es insuficiente aprovechamiento de las actividades científico metodológicas y las nuevas formas de trabajo para elevar la preparación de los docentes en las condiciones del sector rural.

Todo lo anterior demuestra que el problema se manifiesta en ¿Cómo contribuir a perfeccionar

la preparación de los maestros en las escuelas rurales multigrado del municipio Niceto Pérez, desde el trabajo científico metodológico en el III Perfeccionamiento Educacional?

Por lo se propone como objetivo: Elaboración de actividades científicas metodológicas para la dirección del aprendizaje en las escuelas rurales multigrado del municipio Niceto Pérez

Al escoger la preparación de los maestros del multigrado, desde un enfoque estratégico metodológico resulta necesario ratificar que es tarea del maestro reflexionar sobre la necesidad que tiene el escolar de ser escuchado, considerado, y que sus criterios y opiniones sean valorados. Es negativo la ayuda anticipada, razonar o expresarse por él, interpretar lo que quiso decir y no permitir que él mismo se exprese, creer que no va a ser capaz de enfrentar las diferentes tareas que deben ir aumentando en niveles de complejidad.

La investigadora Pérez Miranda, (1982) plantea que el multigrado es la escuela en la que el grupo está constituido por escolares de diferentes edades y grados, con distintas disposiciones, competencias de saberes y comunicativas, los cuales reciben la influencia del proceso docente, se rige por el mismo plan de estudio con la misma frecuencia y tiempo de duración de las clases que las escuelas graduadas.

Tradicionalmente las combinaciones del multigrado se han clasificado en simples y complejas. El multigrado simple es cuando estamos en presencia de varios escolares de diferentes grados en un mismo grupo y un mismo ciclo, ejemplo: 1ro ,2do, 3ro, 4to, o 5to-6to, el multigrado complejo es cuando hay grados de diferentes ciclos, ejemplo: 1ro- 2do- 5to; 3ro- 4to -6to o 4to- 5to- 6to. En este tipo de escuela los maestros están llamados a centrar su atención en el perfeccionamiento del proceso docente educativo de manera que se logre la competencia comunicativa y de saberes, así como la formación integral de la personalidad de los escolares.

Según la bibliografía consultada referida al proceso de enseñanza- aprendizaje en la educación primaria, el sector rural y urbano se rige por las mismas concepciones y exigencias, sin considerar particularidades esenciales de cada contexto escolar.

METODOLOGÍA

Se realizó una investigación – acción, con un enfoque cuantitativo, al trabajar de manera integral el proceso enseñanza - aprendizaje en las escuelas rurales multigrado en función de evaluar la efectividad de las actividades científicas metodológicas propuestas. En el diagnostico se Identificó las necesidades del maestro y características de las escuelas rurales en condiciones de multigrado, se propusieron actividades científicas metodológicas que se implementaron en las escuelas seleccionadas.

Se trabajó con una población de 38 escuelas rurales multigrado, con un total de 78 maestros, 373 educandos y 8 directivos de la educación primaria en el municipio Niceto Pérez García. La muestra seleccionada fue por conveniencia e intencional en correspondencias a las combinaciones de grados y ciclos, 5 escuelas rurales multigrado, con 15 maestros y 70 educandos. Se le aplicaron Técnicas e instrumentos para la recolección de los datos como: entrevistas a maestros y directivos para conocer sus necesidades y percepciones, observación directa y participante durante la implementación de las actividades, encuestas para recoger opiniones y niveles de satisfacción.

Análisis documental de planes de estudio y materiales pedagógicos existentes. Estos resultados fueron analizados y se realizó la triangulación de datos para validar los resultados.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La concepción metodológica de las actividades para la dirección del aprendizaje en las escuelas multigrado es una representación simplificada de la realidad del proceso de enseñanza aprendizaje que se da en torno a este asunto, las mismas facilitan considerar solo algunas características esenciales y ofrecen variantes desde el punto de vista metodológico al alcance de los directivos zonales y maestros del multigrado.

En correspondencia con las exigencias del fin y objetivos de la malla curricular del nivel educativo, los que sustentan en las exigencias de dicho modelo en relación al aprendizaje de los escolares con su carácter desarrollador; que demanda mejor preparación del maestro para su dirección. Se sostienen, además, en los principios de la dirección científica abordados con anterioridad, así como en algunos del proceso pedagógico ya referidos. Cada uno de los principios a partir de sus reglas de aplicación se integra como un sistema coherente en las actividades elaboradas respondiendo al propósito del multigrado.

Características de las actividades:

- **Carácter flexible:** ya que reconoce las peculiaridades de cada uno de los participantes que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje, permite diseñar un proceso que posibilite el crecimiento de la organización como comunidad de trabajo y el de cada sujeto, en el contexto pedagógico donde se desenvuelve, se adecua a los cambios que se generan en la propia dinámica del proceso educativo, que se desarrolla en la zona.
- **Carácter de la significatividad profesional:** se concibe y aplica como un modo de actuación profesional en la acción de dirección, encaminada a propiciar el desarrollo profesional de los docentes investigadores, quienes representan en la zona los mejores modelos de la pedagogía cubana, transmitiendo a las nuevas generaciones valores éticos y morales a través de la diversidad de tareas curriculares y extracurriculares.

Todos estos aspectos constituyen la base para la elaboración de las actividades, de manera que sirva como modelo al maestro para elaborar la suya en correspondencia con sus necesidades e intereses.

En el orden metodológico tiene como elemento esencial fortalecer el aprendizaje de los escolares, presidido por un sistema de actividades científicas metodológicas para preparar al maestro para la dirección del aprendizaje, encontrarán tareas que le permitirán perfeccionar su preparación y enriquecer su desempeño metodológico. Se decidió estructurar el sistema de acciones de la siguiente forma: tema, objetivos, métodos, concepción de la actividad, participantes, fecha y responsable.

Indicaciones metodológicas para la realización de las actividades:

- Debe propiciarse un clima favorable para el intercambio y la participación de los maestros, la toma de posiciones, la reflexión acerca de aspectos relacionados con el multigrado, la preparación de las clases y el aprendizaje de los escolares.

- Como condición indispensable durante la preparación recibida deberán analizarse cuáles son las potencialidades y limitaciones de sus escolares en las diferentes materias, encaminando el proceso hacia la orientación y la ayuda metodológica al docente, en aras de fortalecer su desempeño para el trabajo en el multigrado.

Objetivo general: Instrumentación en la práctica escolar de actividades científicas metodológicas para perfeccionar la dirección del aprendizaje en las escuelas multigrado.

Actividades científicas metodológicas para la dirección del aprendizaje en las escuelas multigrado.

Actividad I: Seminario Científico Metodológico.

Tema: La dirección del proceso de enseñanza aprendizaje en el multigrado.

Objetivo: Argumentar las concepciones teórico metodológicas del trabajo en la escuela rural multigrado.

Concepción de la actividad:

Con la participación de expertos (doctores, másteres, investigadores, docentes categorizados) en el tema se profundiza en la concepción teórica metodológica del trabajo en el multigrado, así como se socializan las propuestas (actividades, estrategias, alternativas y otras) de diferentes autores en función de elevar la preparación de los docentes y de ofrecerle desde la teoría diferentes herramientas para perfeccionar su labor.

Luego de presentadas las propuestas de las diferentes tesis, los maestros debatirán acerca de ellas y cómo pueden ejecutarla en las aulas. Como resultado de esta actividad, se elaborará una compilación de Concepciones teórico metodológicas para el trabajo en el multigrado que servirá como material de consulta para la labor profesional de los educadores.

Propuesta de temas a trabajar en los Seminarios Científicos Metodológicos para los docentes del multigrado:

- La concepción de la clase única en la escuela rural multigrado.
- La gestión educativa preventiva en el sector rural.
- Actividades de aprendizaje para potenciar la independencia cognoscitiva de los educandos de los grupos multigrado.
- La implementación de las nuevas formas de trabajo en la escuela multigrado.

Participantes: docentes que ostentan el título académico de Doctor o Máster en Ciencias, o están en la formación de pos grado; docentes categorizados, investigadores, maestros de grupos multigrado y directivos.

Actividad II: Visitas de ayuda metodológica.

Objetivo: Asesorar a los docentes los procederes didácticos metodológicos para el diseño y ejecución de las clases únicas a través de métodos desarrolladores.

Concepción de la actividad:

A partir del objetivo definido, el directivo planifica la visita de ayuda metodológica en correspondencia con los contenidos más complejos de la etapa, que le permita asesorar al docente en la dirección del proceso de enseñanza aprendizaje de los elementos del conocimiento y dominios

cognitivos que mayor atención requieren. De igual forma desde el plan de trabajo individual del Director o Coordinador Zonal, deben preverse espacios de autopreparación de estos para desarrollar las visitas que le permita dominar los métodos y procedimientos para el tratamiento a los contenidos que se trabajarán.

Es importante significar que se pueden visitar varios docentes que trabajan con los mismos grados o combinaciones de multigrado como parte del mismo diseño de Visita de Ayuda Metodológica.

Se realizan demostraciones con diferentes formas del trabajo docente y científico metodológico, bajo la conducción de directivos y docentes potenciados, con el siguiente programa:

- 1- Despachos metodológicos para la revisión de la documentación, con énfasis en los planes de clases, donde se valora cómo el docente implementa desde el diseño de las actividades la concepción de la clase única, para lo cual se realizan recomendaciones.
- 2- Desarrollo de clases metodológicas instructivas y demostrativas. En este espacio el directivo modela la clase a desarrollar y demuestra cómo implementar los procedimientos didácticos metodológicos para el diseño y ejecución de las clases únicas a través de métodos desarrolladores.
- 3- Observación de las clases preparadas previamente para apreciar el desempeño profesional del docente y cómo se cumplimenta en la realidad educativa las demostraciones realizadas en los espacios anteriores.
- 4- Clases Abiertas para generalizar las mejores experiencias en la implementación de la clase única en su contexto natural y con la participación de los educandos. En este espacio se realiza la observación de una clase de forma colectiva por parte de varios docentes, al concluir se produce el debate del cumplimiento de los objetivos propuestas y como se implementaron en la clase las propuestas metodológicas realizadas desde el inicio de la visita.
- 5- Se propone concluir la Visita de Ayuda Metodológica con un Taller Científico Metodológico, donde se discuten las experiencias obtenidas en el desarrollo de la visita a partir de las formas del trabajo metodológico que se utilizaron.

Participantes: Directivos zonales, psicopedagogos, docentes.

Actividad III Preparación de asignaturas con la participación de las agencias y agentes comunitarios.

Objetivo: Diseñar y organizar de los sistemas de clases de una etapa determinada desde una concepción desarrolladora para garantizar el adecuado tratamiento a los contenidos usando las potencialidades del trabajo en red y las agencias de la comunidad.

Concepción de la actividad:

El colectivo de docentes que trabaja con la misma combinación de multigrado se reúne en diferentes espacios del sistema de trabajo de la dirección zonal para discutir propuestas de clases, actividades, métodos, procedimientos y medios de enseñanza para desarrollar los contenidos correspondientes a la próxima etapa. En este espacio se dejan pre-elaborados los sistemas de clases, lo que facilita la auto preparación del docente y profundizar en el diseño de actividades de

acuerdo al diagnóstico.

Se propone como novedad, que a partir del trabajo en red que organice la escuela, como parte de su proyecto educativo institucional, se puedan invitar este espacio docentes especialistas, másteres, doctores, investigadores de otras instituciones educativas, así como agentes educativos de la comunidad que puedan aportar desde su dominio del contenido a la preparación de los docentes y ofrecer sugerencias, alternativas metodológicas y estrategias que puedan propiciar el aprendizaje desarrollador desde la clase única.

Para este tipo de acción se propone la siguiente organización:

- Explicación del contenido por parte de los agentes y especialistas.
- Debate de la propuesta de objetivos, métodos, procedimientos, tipos de clases, formas de organización y evaluación.
- Organización de equipos de trabajo para el montaje de las clases según los contenidos de mayor complejidad.
- Intercambio de la propuesta de clases diseñadas por los equipos.

Participantes: agentes comunitario, directivo y docente.

Actividad IV: Talleres científicos metodológicos.

Objetivo: Intercambiar experiencias pedagógicas de avanzada sobre la dirección del proceso de enseñanza aprendizaje en los grupos multigrado.

Concepción de la actividad:

Se proponen como espacios de socialización e intercambio entre docentes, donde expondrán las mejores experiencias en la dirección del aprendizaje, la labor preventiva, la formación vocacional y la implementación de las nuevas formas de trabajo en las instituciones. Se podrá realizar en forma de simposio que propicie la participación de todos los docentes, especialistas, familias, agentes e incluso hasta los educandos que permita el debate enriquecedor de las acciones que pueden generalizarse en diferentes instituciones. Pueden presentarse como parte de estos eventos: clases, actividades complementarias, propuestas de sistemas de ejercicios, hojas de trabajo, alternativas metodológicas y tareas independientes.

Propuestas de temas de los talleres científicos metodológicos:

- El diseño y ejecución de clases únicas en concepción desarrolladora.
- Las estrategias de atención educativa a partir del diagnóstico y la caracterización individual y grupal.
- Actividades y programas complementarios para potenciar la formación integral de los educandos.
- El uso de las nuevas tecnologías y los productos de CINESOFT en la escuela multigrado.
- Acciones de los proyectos educativos de grupo para favorecer el aprendizaje de los contenidos a través del trabajo en red.
- El sistema de evaluación escolar en el grupo multigrado.
- La salida curricular al trabajo político ideológico y al pensamiento de Martí y Fidel en las clases únicas de grupos multigrado.

Se podrán realizar una vez al mes dándole tratamiento a una de las temáticas propuestas, espacio que debe servir además para estimular la labor pedagógica de los docentes y estimular su espíritu investigativo e innovador a través del reconocimiento oportuno, la participación de las autoridades locales y especialistas en las temáticas, la utilización de diferentes tecnologías, así como su realización en agencias o espacios de interés histórico social de la comunidad: museos, salas de TV, cooperativas, tarjas históricas.

Se debe garantizar la estrategia comunicacional que fomente la participación de todos, a través de pancartas, publicaciones en las redes sociales, creación de grupos de WhatsApp, páginas en Facebook, radio bases y murales. De manera que constituya un espacio movilizador para la red socioeducativa y que reafirme a la escuela como centro cultural más importante de la comunidad.

Participantes: autoridades locales, directivos, docentes, especialistas, agentes comunitarios y familias.

Actividad V: Eventos científicos metodológicos de maestros del sector rural y escuelas multigrado a nivel de dirección zonal, consejo popular y municipio.

Objetivo: Intercambiar las experiencias pedagógicas e investigaciones de mayor trascendencia sobre el trabajo en los grupos multigrado.

Concepción de la actividad:

Se concibe como un espacio amplio de intercambio entre los docentes y directivos de este tipo de instituciones que implica la participación de educandos, familias y agentes comunitarios. Se realiza para la socialización de las mejores clases, actividades y cursos complementarios, alternativas, propuestas metodológicas y estrategias educativas que promuevan el aprendizaje desarrollador.

De igual forma es un espacio para presentar las mejores prácticas devenidas de los proyectos educativos institucionales y de grupo: círculos de interés, proyectos socioculturales, deportivos y técnicos; igualmente se presentan experiencias en la aplicación del sistema de evaluación, en la gestión educativa preventiva y en otras temáticas de interés. Puede iniciar con la Conferencia Magistral de un Doctor, Máster o Especialista que profundice en los retos y proyecciones del trabajo en los grupos multigrado con una mirada desde la investigación educativa.

En dependencia de la cantidad de trabajos, se organiza en diferentes comisiones según la afinidad de los temas a presentar que permita un debate ameno y enriquecedor entre los participantes. Se estimularán los docentes que presenten mayor novedad científica y pertinencia. De igual forma podrán participar especialistas, familias y agentes que presenten su experiencia en la contribución a la calidad del aprendizaje en concepción de multigrado.

- Propuesta de programa del evento científico metodológico de maestros del sector rural y escuelas multigrado.
 - ✓ 8:00am-Apertura.
 - ✓ 8:30am- Conferencia Magistral sobre la gestión educativa preventiva en la escuela rural multigrado.
 - ✓ 10:00am-Receso. Presentación de buenas prácticas de los proyectos educativos institucionales y de grupo.

- ✓ 10:30am-Presentación de los trabajos en comisiones.
- ✓ 1:30pm-Almuerzo.
- ✓ 2:30pm-Clausura y reconocimiento de los mejores trabajos.

Participantes: directivos, docentes, especialistas, agentes comunitarios, familias y educandos.

CONCLUSIONES

La historicidad de la evolución en el desarrollo del proceso de enseñanza -aprendizaje en la escuela multigrado permitió conocer su manifestación en los diferentes momentos del desarrollo educacional en el país, extraer regularidades para determinar hacia donde encaminar la dirección del aprendizaje en la actualidad, a partir de la forma en que se ha manifestado y extraer las mejores experiencias.

Son diversos los fundamentos teóricos que abordan el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje y la dirección del aprendizaje en la escuela multigrado, los que han sido planteados por especialistas cubanos y asumidos para justificar con fundamentos de teorías científicas la propuesta elaborada.

Las actividades científico metodológicas elaboradas posibilitaron organizar con efectividad un proceso que implica habilidades para su organización, teniendo en cuenta la malla curricular de la Escuela Primaria para resolver los problemas de aprendizaje con la interacción de todos. Los resultados obtenidos, confirmaron su efectividad garantizando un aprendizaje de calidad en los escolares, así como una mejor preparación de los maestros.

REFERENCIAS

- Cubillas Quintana, F. (2004). *Modelo de dirección con enfoque participativo para la zona escolar rural*. [Tesis de Doctorado en Ciencias Pedagógicas]. Instituto Superior Pedagógico: "Félix Varela". Villa Clara.
- González Labrada, G. (2023). *Metodología del conocimiento diverso*. Sello Editorial Nova Educare. Centro Latinoamericano de Estudios en Epistemología Pedagógica "Paulo Freire".
<https://dialnet.unirioja.es/descarga/libro/931408.pdf>
- Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba. (17 de abril de 2021). *Informe Central al 8vo. Congreso del Partido Comunista de Cuba*. Versiones taquigrafiadas de la Presidencia de la República de Cuba.
<https://cubaminrex.cu/es/node/4462>
- Ministerio de Educación. (2014). *Reglamento de Trabajo Metodológico del Ministerio de Educación de la República de Cuba. Resolución 200/2014*. Editorial Pueblo y Educación, La Habana.
- Pérez, C. (1982). *La atención a la escuela rural*. La Habana: Pueblo y Educación
- Presidencia y Gobierno de Cuba. (2021). *Objetivos de Desarrollo Sostenible en Cuba*. I Informe

Nacional Voluntario Cuba Julio 2021. Palacio de la Revolución.

<https://www.presidencia.gob.cu/es/gobierno/objetivos-de-desarrollo-sostenible-en-cuba/>

Contribución Autoral

Autor Principal: Desarrolla la idea conceptual, el proceso investigativo con la concepción metodológica, el manuscrito su revisión y presentación final.

Coautora 1: realiza la revisión formal del manuscrito y evalúa los procedimientos metodológicos.

Coautora 2: hace gestión del proyecto de investigación y el análisis de datos.